

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

© 2020

Р.С. Гринберг¹, О.О. Комолов² БЕЗУСЛОВНЫЙ БАЗОВЫЙ ДОХОД КАК АЛЬТЕРНАТИВА ТРАДИЦИОННЫМ ФОРМАМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ*

Ключевые слова: безусловный базовый доход, неравенство, безработица, бедность, социальная политика.

Принято считать, что в последние десятилетия так называемое глобальное неравенство, то есть разрыв в материальном благополучии между странами развитого мира и развивающимися государствами, сокращается, и это связано главным образом с впечатляющим ростом доходов населения в Китае и Индии. Однако картина неравенства внутри стран однозначна: внутринациональное межгрупповое неравенство не перестаёт расти практически везде, независимо от уровня экономического благополучия того или иного государства¹.

¹ Fiscal monitor. World economic and financial surveys, Washington, DC: International Monetary Fund, 2018. URL: <https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2018/10/04/fiscal-monitor-october-2018> p. 23.

¹ **Гринберг Руслан Семёнович**, доктор экономических наук, профессор, чл.-корреспондент РАН, научный руководитель Института экономики РАН, Москва, Россия (grinberg@inecon.ru). Researcher ID H-8175-2016.

² **Комолов Олег Олегович**, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики РАН, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, Москва, Россия, (oleg_komolov@mail.ru). ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6944-7925>, Researcher ID D-8347-2018.

***Цитирование:** Гринберг Р.С., Комолов О.О. (2020). Безусловный базовый доход как альтернатива традиционным формам социальной политики // Вопросы политической экономии. № 4 (24). С. 68–82.

DOI: 10.5281/zenodo.4422727 (<https://doi.org/10.5281/zenodo.4422727>)

Даже в самых социально успешных странах Европы данная проблема становится критической. А ведь именно там, как принято считать, проводится наиболее эффективная политика социального выравнивания. По имеющимся данным, ещё совсем недавно прямые налоги и трансферты здесь в среднем сокращали неравенство в доходах примерно на треть, причём значительная доля этого эффекта приходилась именно на трансферты.

Как бы то ни было, не случайно именно тема трансфертов породила дискуссию о потребности введения безусловного базового дохода (ББД) как формы единых прямых выплат всем членам общества.

Этапы развития социальной политики западного мира

После того как Мартин Лютер Кинг выдвинул идею обеспечения равных возможностей через инструмент ББД, она нашла поддержку как у кейнсианцев, таких как Джеймс Тобин, так и у сторонников ортодоксального либерализма, таких, например, как Милтон Фридман. Популярность она обрела именно потому, что это Идея, и не просто программа. Как выразился Лоури (Lowrey, 2018. P. 191), «...ББД — это идеал, а не просто экономическая политика». Действительно, вопросы о ББД часто являются предметом для более широких дискуссий о роли государства и рынка в распределении власти в обществе: «ББД — это не просто форма перераспределения; это моральный нарратив», — считает Т. Аткинсон (Atkinson, 2011).

Государственные институты социальной защиты населения прошли в своём развитии несколько этапов. Первый этап, продолжавшийся до начала 17 века, характеризовался, в сущности, почти полным отсутствием государственной активности в реагировании на массовую нищету (Vives, 2020). Общества того времени были в основном сельскими, рабочие преимущественно работали не по найму, а сельскохозяйственное производство, как правило, организовывалось по феодальному принципу. Домохозяйства управляли жизненным циклом с помощью неформальных договорённостей, принципов общинности или аналогичных стратегий. Этот порядок был нарушен, как известно, приватизацией общинных земель в Англии, который, увеличив производительность сельского хозяйства, породил бедность как общественный феномен.

Первый британский закон о бедных был принят в 1601 году и положил на-

чало второму этапу эволюции институтов социальной защиты. Принятый после массовых беспорядков в результате голода закон о бедных формализовал предоставление ограниченных государственных трансфертов при наступлении старости, потере кормильца, инвалидности, болезни или безработицы. Закон о бедных имел юридическую силу, финансировался за счет местных налогов на землевладельцев и предоставлял минимальную гарантию, которая, хотя и была скромна, но предоставлялась широким слоям населения. К концу 17-го века почти все приходы Англии были охвачены законом о бедных.

Промышленная революция в корне изменила образ жизни людей. Появление безземельного населения, крупномасштабная миграция в города и сильная зависимость от наемного труда вызвали структурный сдвиг, который имел глубокие последствия для институтов социальной защиты. Массы, стекающиеся в города, покинули общины, чтобы финансировать растущие счета на поддержку детей и пожилых людей. Это привело в 1818 г. к шестикратному увеличению налоговой ставки для финансирования старого закона о бедных по сравнению с серединой 1700-х гг. (Englander, 1998. P. 29). Последовала негативная реакция со стороны землевладельцев, поскольку в законе в это время появились строгие положения, такие как различие между «заслуженно» и «незаслуженно» бедными людьми.

Значительные реформы были введены в действие новым Законом о бедных от 1834 года. В результате расходы на помощь бедным были сокращены с 2,5 до 1,0 процента ВВП. Это усугублялось более широким использованием исправительных тюрем, скудными выплатами в натуральной форме и суровыми условиями труда. Принципы,

стоящие за старым и новым законодательством, распространились из Соединенного Королевства на его заморские территории и колонии, влияя на подходы к социальной защите в Соединенных Штатах, Индии и некоторых районах Африки (Guven, 2019). Лишь спустя столетие, с докладом Бевериджа в 1942 г., рабочие исправительные тюрьмы были упразднены.

К концу 19 века процесс индустриализации настолько глубоко изменил структуру общества, что были необходимы новые способы распределения социально-экономических рисков. Примерно в это же время появились схемы обязательного страхования, которые ознаменовали собой начало третьего этапа в истории социальной политики государства. Несмотря на наличие некоторого исторического опыта, реализацию принципа пенсионного обеспечения можно проследить по немецкой модели Бисмарка 1889 года. Она отличалась структурой финансирования, основанной, главным образом, на взносах работодателя и работника (а иногда и правительства) и пособиях, пропорциональных заработной плате работников, охваченных программой. Охват постепенно увеличивался по мере того, как большая часть рабочей силы перемещалась в промышленность, а рынки труда формализовались, то есть на работников и их работодателей стали распространяться обязательные нормы, включая взносы в фонд социального страхования от заработной платы, подоходные и корпоративные налоги.

В настоящее время охват социальным страхованием является низким в большинстве стран с низким и средним уровнем дохода. В Африке, в среднем, 10,6 процента трудоспособного населения вносят вклад в пенсионные программы (Rutkowski, 2018). Такая же си-

туация в Бангладеш, Индии, Индонезии, Нигерии и Пакистане, население которых превышает 2,1 миллиарда человек, а охват социальным страхованием составляет менее или около 10 процентов экономически активного населения. При этом общий прогресс, отмеченный в последнее десятилетие, в целом остаётся ограниченным².

В странах Глобального Юга проявляют себя институты четвёртой фазы эволюции социальной политики — развитие программ безвозмездной социальной помощи (и социальной пенсии), которые сейчас почти повсеместно распространены в мире (Harrop, 2016). В таких регионах, как страны Африки к югу от Сахары, институционализация социальной помощи является относительно новым явлением, укоренившимся за последнюю четверть века. Этому предшествовали крупномасштабные схемы ценового субсидирования и международная гуманитарная помощь.

Сегодня системы социальной защиты состоят из разнообразных комплексных программ. В некоторых странах роль социальной защиты была в значительной степени обусловлена более масштабными экономическими преобразованиями, такими как реформа государственных предприятий в Китае в 1990-х годах. Независимо от того, движимы ли они главным образом экономическими или иными силами, в каждой стране есть ряд программ социального страхования и дополнительных средств защиты официально занятых работников. Программы социальной помощи обычно невелики по сравнению с потребностями. Программы, помогаю-

² World Bank. The State of Social Safety Nets 2018. Washington, DC: World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29115/211254.pdf?sequence=4>.

щие домохозяйствам улучшить свою занятость или заработок, ещё меньше, а социальные услуги сильно ограничены. Эти последние три направления социальной защиты часто выражаются принятием множества программ, предлагаемых различными правительственными учреждениями. Они также могут включать значительные расходы на субсидии на продукты питания, энергию, удобрения или воду.

Эти четыре этапа в развитии институтов социальной защиты имеют важное значение в контексте дискуссий о ББД. Красной нитью через историю социальной политики проходит вопрос о борьбе наемных работников за свои права, которая и стала её главным двигателем. Вот и вопрос о том, реализуется ли идея ББД и какой вид она примет на практике, лежит не только в области экономики, а во многом зависит от состояния и перспектив развития социальных движений в мире.

Безусловный базовый доход: общая характеристика

Безусловный базовый доход — это периодическая денежная выплата, безоговорочно доставляемая всем на индивидуальной основе без проверки материального положения или требований к трудоустройству. Можно выделить 5 свойств этого социального института:

1. Периодичность выплат: выплачивается через регулярные промежутки времени (например, каждый месяц), а не как разовый трансферт.

2. Выплата наличными: выделяется в форме платёжного средства, что позволяет тем, кто его получает, решить, на что будет потрачена выплата. Поэтому ББД не выплачивается ни в натуральной форме (например, продукты питания или услуги), ни в ваучерах,

предназначенных для конкретного использования.

3. Индивидуальность: выплачивается физическому лицу, а не домашним хозяйством.

4. Универсальность: выплачивается всем, без проверки.

5. Безусловный: выплачивается без необходимости работать или демонстрировать готовность к работе.

Сегодня предлагается широкий спектр предложений по реализации принципа базового дохода. Они различаются по многим параметрам, в том числе по суммам выплат, источнику финансирования, характеру и размеру сокращений других трансфертов, которые могут его сопровождать.

ББД, который является стабильным по размеру и частоте и, главное, достаточно высоким, чтобы в сочетании с другими социальными мерами быть частью стратегии по искоренению материальной бедности и обеспечить участие каждого человека в социальной и культурной жизни, часто называют *полным* базовым доходом. А выплата более низкого размера называется *частичным* базовым доходом. Ясно при этом, что определения «полный» и «частичный» весьма размыты.

Большая часть предложений социальных реформ в настоящее время сосредоточены на частичном базовом доходе. Такая схема не будет полной заменой других мер перераспределения, но обеспечит низкую и медленно растущую основу, к которой могут быть добавлены другие доходы, включая сохраняющиеся пособия по социальному обеспечению и иные традиционные надбавки к гарантированным доходам. Некоторые сторонники видят в этом путь к полному базовому доходу, другие предпочитают стратегию движения к полному базовому доходу с самого на-

чала, некоторые предпочитают только частичный основной доход.

В защиту ББД приводятся многие аргументы, в том числе обеспечение свободы, равенства, экономической эффективности, равного распределения выгод технического прогресса, гибкости рынка труда, борьбы с бедностью, против бесчеловечных условий труда, деградации села, межрегионального неравенства, защиты индивидов от разных форм угнетения. На наш взгляд, именно неспособность справиться с безработицей обычными средствами в последнее десятилетие стала главной причиной популяризации идеи ББД. При этом важно подчеркнуть, что сегодня социальная политика и экономическая политика уже, как правило, не воспринимаются обществом как отдельные сферы государственной деятельности. И растущая потребность в ББД — очевидное тому свидетельство. Именно безусловный базовый доход позволяет обеспечить одновременное сокращение бедности и безработицы.

Схемы социальной помощи могут быть классифицированы по трем признакам или аспектам: какой способ передачи они предоставляют, являются ли они условными и являются ли они целевыми, и каким образом. ББД представляет собой комбинацию трех вариантов, то есть трансферта, который предоставляется универсально, безоговорочно и наличными.

Альтернативные ББД институты социальной политики современного государства

Выработанные ООН «Цели в области устойчивого развития» стимулируют страны внедрять системы социальной защиты для всех с «определенным на национальном уровне набором базовых гарантий социального обеспечения,

которые должны обеспечивать всеобщий базовый доступ к здравоохранению и обеспечение базовых доходов»³. ББД можно рассматривать как один из способов реализации этих установок, в т.ч. и как часть смешанной системы, которая сочетает в себе разные формы социальной политики государства. Чаще всего речь идет о реформировании неудовлетворительно работающих систем социальной защиты, а также о решении проблемы низкой заработной платы, что предполагает реализацию нескольких взаимосвязанных стратегий.

Гарантированный минимальный доход

Хотя программы гарантированного минимального дохода (ГМД) и ББД могут показаться близкими по содержанию, они значительно отличаются по степени адресности и структуре выплат. Кроме того, они обычно сильно различаются по условиям, хотя оба выплачиваются наличными. ГМД обеспечивает минимум для любой семьи, доход которой падает ниже заданного порогового уровня. Таким образом, ГМД даёт ограниченное покрытие в нижней части социальной структуры распределения доходов, а выплаты резко сокращаются по мере роста доходов. Этот инструмент позволяет бороться с бедностью с меньшими расходами, чем ББД.

Система гарантированного минимального дохода может состоять из нескольких элементов, в частности: выплата социального минимума, как правило, ниже минимальной заработной платы; предоставление государственного пособия на ребенка; обеспечение студенческих кредитов и грантов; вы-

³ World Bank. World Development Report 2019: The Changing Nature of Work. Washington, DC: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30435>.

плата государственных пенсий для пожилых людей и по инвалидности.

На практике программы ГМД распространены в Европе и Центральной Азии, где такие есть в 15 странах. Несколько других развивающихся стран внедрили программы ГМД (например, Китай и Бразилия) либо планируют сделать это (Турция). Расходы на ГМД варьируются в зависимости от страны, от значительных (например, в Армении, которая тратит 1 процент ВВП) до умеренных (например, Албания, Азербайджан, Грузия, Косово, бывшая югославская Республика Македония и Черногория, которые выделяют около 0,5% ВВП) и совсем мизерных (Беларусь, Болгария, Латвия, Литва и Румыния). В ряде стран эти программы демонстрируют низкий уровень охвата, в том числе в Южной Европе. В других странах охват снизился. Например, в Польше число получателей пособий для домашних хозяйств, признанных нуждающимися, сократилось с 3,8 млн в 2008 году до примерно 2,3 млн в 2013 году, отчасти потому, что порог дохода не был привязан к инфляции (Caitlin and others, 2016). Важным недостатком такой системы социальной поддержки, как и у любых адресных программ, является сложность администрирования: принятие первоначальных решений о соответствии, а также частого обновления сумм пособий или повторной сертификации (часто каждые 3, 6 или 12 месяцев).

Программа гарантированного трудоустройства

Подобно программам ГМД, программа гарантированного трудоустройства (ПГТ) предполагает, что любой, кто не имеет официального трудоустройства, имеет право на поддержку — в данном случае не путем пополнения

лицевого счета, а посредством предоставления дополнительной работы. ПГТ доступна каждому, кто желает работать за минимальный заработок. Программа имеет неограниченный срок действия и не предусматривает целевых критериев или требований к квалификации, за исключением желания работать и иногда возраста, гражданства или миграционного статуса. У ПГТ есть две цели: создать производительные рабочие места и обеспечить адекватный доход бедному населению.

ПГТ нацелена на создание общественно полезных рабочих мест. Однако нередко возникает противоречие между количеством и отраслевой принадлежностью рабочих мест, которые могут быть предоставлены. Распространенными вариантами производительной работы являются те, что представлены в сфере строительства и обслуживания государственной инфраструктуры, а также в сфере общественных услуг (таких как уход за детьми или пожилыми людьми, помощь инвалидам, преподавание, волонтерская деятельность, оцифровка записей и т. д.).

Эти работы имеют значимость, но часто не обеспечиваются из-за бюджетных ограничений в государственных учреждениях, которые финансируют их выполнение. Сторонники ПГТ полагают, что, переведя расходы на социальное обеспечение в режим помощи в трудоустройстве, бедные получают поддержку, а общество — выгоду от использованного труда. Противники модели утверждают, что субсидирование таких работ обойдется дороже, чем выплачиваемая заработная плата. Кроме того, может оказаться трудно обеспечить достаточное количество рабочих мест, то есть тех, которые могут быть полезны для общества, но не предоставляются частным сектором.

ПГТ могут предлагать и более привлекательные условия, чем типичные низкоквалифицированные рабочие места (предложения в Соединенных Штатах включают потенциальную минимальную заработную плату в размере 15 долларов США в час плюс премии). При этом они могут повысить спрос на получение работы в рамках ПГТ: чем выше зарплата, тем больше работников это привлечет. Кроме того, заработная плата в ПГТ может положительно повлиять на заработную плату в частном секторе за счёт повышения конкуренции за рабочую силу (Harvey, 2008. P. 112).

В полноценных ПГТ государство предлагает постоянную работу любому желающему. На практике эта модель практически никогда не реализуется в полном объёме. Есть исторический опыт в США во время Великой депрессии, и некоторые исследователи находят его в чилийских реформах 1980-х (Khera, 2014. P. 120). В настоящее время Индия является единственной страной, применяющей полноценную ПГТ, хотя количество рабочих дней на семью ограничено 100 в год в сельской местности. Национальная система гарантирования занятости в сельских районах (NREGS) стоит почти 0,3 процента ВВП с расходами на заработную плату, поглощающими 67 процентов бюджета программы. В системе участвуют почти 25 процентов сельских домохозяйств, в основном женщины (55 процентов) (Lokshin, 2019. P. 23). Тем не менее, возникает проблема значительного нормирования рабочих мест, то есть не каждый, кто хочет работать, получает трудоустройство. В конечном итоге работу получают только 56 процентов кандидатов (доля, которая снижается до одной трети в штатах с низким уровнем дохода)⁴.

⁴ Wage subsidy. About the Program //

Субсидирование заработной платы

Субсидирование зарплаты — это прямые выплаты работодателям, фирмам или отдельным работникам для полного или частичного покрытия заработной платы. Основная цель состоит в том, чтобы стимулировать существующие фирмы либо к увеличению занятости, либо к удержанию работников, которые могли бы быть уволены по экономическим причинам. В этих условиях субсидирование заработной платы может представлять собой «премию за риск», компенсирующую работодателям потенциально более низкую производительность или предполагаемые угрозы, которые возникают в связи с наймом людей в условиях кризиса.

Программа субсидирования заработной платы обслуживает людей с низкими доходами, предоставляя им временную субсидированную занятость, что является важной ступенью к долгосрочной занятости и самообеспеченности. Лица имеют право на участие в программе, если они безработные и имеют ребенка в возрасте до 18 лет. Программа субсидированной занятости в США сотрудничает с большими и малыми компаниями, чтобы развивать новые таланты и предлагать фирмам новых сотрудников, покрывая до 75% ежемесячной заработной платы такого найма (Portes and others, 2017). Программа субсидирования заработной платы приносит пользу как работникам, так и работодателям: соискатели с низким доходом получают обучение на рабочем месте и ценные отраслевые навыки, которые значительно увеличивают их шансы при найме на работу в течение длительного времени, а компании пользуются финансовой поддержкой, чтобы нанимать и обучать больше

Theworkfirstfoundation. <https://www.theworkfirstfoundation.org/wage-subsidy-program>.

людей. Это увеличивает вероятность того, что новые рабочие места будут сохранены после окончания испытательного срока.

Подобные формы социальной поддержки связаны с совокупностью рисков и ограничений. Основной является проблема «балласта» или непредвиденных потерь: субсидия может распространяться и на тех работников, которые были бы наняты и без материального стимула. Другим риском является проблема замещения: при приеме на работу субсидируемых работников фирмы могут увольнять существующих работников на сходных позициях ради привлечения субсидиарного найма, что приводит не к увеличению общей занятости, а к текучке кадров. Ещё одна проблема заключается в том, что увеличение занятости в фирмах, привлекающих субсидированный труд, может привести к потере рабочих мест среди фирм, не пользующихся таким преимуществом. Обратная проблема может возникнуть тогда, когда работодатель рассматривает целевую субсидию как признак низкой производительности работника и избегает найма работников из этой группы. В ответ сами работники могут чувствовать, что их участие в программе является дискриминирующим фактором и скрывать свой статус.

Безусловные базовые услуги

Относительно новым политическим веянием является идея внедрения системы безусловных базовых услуг (ББУ). Институт глобального процветания в Университетском колледже Лондона придумал понятие ББУ, чтобы предложить жизнеспособную альтернативу ББД. Оно заключается в предоставлении коллективных услуг, которые были бы бесплатны для тех, кто в них нуждается независимо от платежеспособности людей.

ББУ являются формой социального обеспечения, при которой все граждане или жители общины, региона или страны получают безусловный доступ к ряду бесплатных базовых государственных услуг, финансируемых за счет налогов и предоставляемых правительством или государственным учреждением. Здравоохранение и образование называются наиболее характерными примерами таких услуг. Утверждается, что этот подход должен быть адаптирован для распространения в других областях, таких как жилищно-коммунальное хозяйство, уход за детьми, социальное обеспечение пожилых, общественный транспорт и цифровая связь. Это связано с тем, что коллективное обеспечение предлагает более действенные и устойчивые способы удовлетворения потребностей людей, чем предоставление возможности покупать то, что они могут себе позволить на рынке. Сторонники ББУ подчёркивают ценность такой «социальной» или «виртуальной» заработной платы, которая вносит очень существенный вклад в создание благоприятной среды обитания человека и средств к существованию людей и домохозяйств. В странах ОЭСР государственные услуги эквивалентны дополнительным 76% располагаемого денежного дохода самых бедных 20%⁵ (Aronoff, 2018).

Утверждается, что создание более качественных и доступных общественных услуг поможет решить ряд насущных проблем, включая социальное и экономическое неравенство, неустойчивую занятость и безработицу, а также снизит риски угрожающих последствий глобального потепления, изменения климата. Популярными ныне предложения «Нового зелёного курса» обосновывают

⁵ Green New Deal Group (2008). "A Green New Deal". https://b3cdn.net/nefoundation/8f737ea195fe56db2f_xbmf6ihwb1.pdf.

необходимость увеличения занятости в областях, которые являются менее энергоёмкими и/или способствуют сокращению вредных выбросов. Коллективные услуги при условии их надлежащего финансирования, организации и предоставления могут эффективно решать эти проблемы в силу нескольких причин (Maggio, Kermani, 2016):

- Они обходятся намного дороже людям с низкими доходами и поэтому имеют сильный перераспределительный эффект.
- В силу эффекта масштаба, а также равного доступа они демонстрируют лучшее соотношение цены и качества, чем отдельные рыночные сделки.
- Они укрепляют социальную солидарность, поскольку люди получают взаимную выгоду от совместной деятельности, помогая друг другу.
- Они могут обеспечить устойчивую занятость — не в последнюю очередь для женщин и представителей этнических меньшинств — даже во время экономического спада, помогая компенсировать последствия рецессии.
- Они могут восстановить или укрепить доверие к государственным службам, которые помогают предоставлять услуги и таким образом повышают их устойчивость в условиях кризисов.

Сторонники универсальных базовых услуг согласны с тем, что их следует сочетать с более щедрой системой поддержки доходов для тех, кто в ней нуждается и что эта комбинация будет предпочтительнее ББД.

Безусловный базовый доход: риски и возможности

Реализация экспериментальных проектов ББД даёт возможность систе-

матизировать преимущества и недостатки внедрения такого института.

Идея ББД обеспечивает следующие благоприятные условия для социально-экономического развития общества.

Борьба с технологической безработицей. Учитывая, что внедрение передовых технологий снижает спрос на рабочую силу в производстве, ББД станет элементом социального страхования людей, попадающих в зону риска в результате технической революции. Выплаты ББД позволяют компенсировать падение спроса из-за снижения доходов и стимулировать инвестиции, которые создают новые рабочие места. Важно влияние пособий на качество рабочих мест. Люди, которые получают гарантированную поддержку (например, в форме пособий по безработице), могут выбирать лучшие условия труда и не соглашаться на низкооплачиваемую работу. Это стимулирует конкуренцию между работодателями — они повышают предлагаемую зарплату и улучшают условия труда для всех соискателей. С рынка исчезают некачественные, низкопроизводительные и низкооплачиваемые рабочие места, экономика развивается. В условиях циклической безработицы выплаты дают гражданам больше времени на выбор места работы. Это стимулирует рост эластичности предложения рабочей силы — рынок становится более конкурентным.

Поддержка спроса. В докладе Национального бюро экономических исследований США указывается, что в американской экономике штаты, предлагавшие безработным гражданам более благоприятные условия социальной поддержки, понесли меньший ущерб от макроэкономических шоков 2008–2009 годов. Например, активность продаж на рынке автомобилей в этих штатах снизилась не так сильно, как в штатах, где

пособия по безработице были меньше⁶. В силу действия «мультипликативного эффекта» повышение государственных расходов на выплату социальных пособий на 1 доллар привело к 2013 г. к росту совокупного спроса и экономической активности на 1,1 доллара (Piketty, 2016. P. 39). В условиях кризиса эффект усиливается, потому что по мере снижения располагаемого дохода его доля, направляемая на сбережения, падает. Безработный человек склонен тратить на текущее потребление большую часть полученных от государства денег, не сберегая их, и этим стимулирует экономику через увеличение спроса на товары и услуги. В ответ на глобальные потрясения, такие как пандемия коронавируса, с отключением экономики ББД становится оптимальным решением для борьбы с широко распространенной безработицей и падением доходов.

Борьба с домашним насилием. Часто женщины в современных семьях страдают от домашнего насилия, не имея материальных возможностей покинуть семью. Введение ББД упростит уход от партнера, прибегающего к насилию, по крайней мере, с финансовой точки зрения, и раскроет трудовой потенциал людей, которые ограничены — профессионально, физически и эмоционально — бытовым насилием.

Расширение среднего класса. Экономический рост стран с высоким уровнем дохода делает богачей богаче. При этом благосостояние менее обеспеченных слоёв населения растёт значительно медленнее. Исследование Томаса Пикетти показало, что «нижняя половина получателей заработала с получения 20 процентов от общего дохода в

1979 году до всего лишь 13 процентов в 2014 году. С другой стороны, верхний 1 процент — от 11 процентов до 20 процентов. Пирог стал намного больше, и самые богатые семьи забирали себе всё большую его долю» (MсKay, 2001. P. 97–118). ББД поможет сократить такое неравенство и тем самым расширить ныне сужающийся средний класс.

Гендерное равенство. Шотландский экономист Эйлса Маккей утверждает, что базовый доход — это способ продвижения гендерного равенства. В 2001 году она отметила, что «реформа социальной политики должна учитывать все формы гендерного неравенства, а не только те, которые связаны с традиционным рынком труда», и что «модель базовых доходов граждан может стать инструментом для продвижения гражданских прав, нейтральных в гендерном отношении» (Lowrey, 2018. P. 151). Женщины выполняют большую часть неоплачиваемой работы по уходу во всем мире. Фактически, если бы неоплачиваемая работа по уходу, выполняемая женщинами, была компенсирована хотя бы минимальной заработной платой, это увеличило бы измеренный объем мирового экономического производства на 12 триллионов долларов, что составляет 11% мирового экономического производства и эквивалентно годовому экономическому выпуску Китая⁷. Таким образом, базовый доход стал бы способом компенсации женщинам уже предоставленных ими основных услуг по уходу и повышения уровня жизни женщин, которые посвящают значительную часть своего времени подобной неоплачиваемой работе.

⁶ Unemployment Insurance in the Wake of the Recent Recession, 2012. <https://www.cbo.gov/publication/43734>.

⁷ Швейцарцы отвергли идею выплаты гарантированного дохода // BBC, 05.06.2016. https://www.bbc.com/russian/international/2016/06/160605_switzerland_basic_income_referendum_rejected.

Это касается всех, у кого в семье появляются нетрудоспособные. Такие люди часто вынуждены увольняться с работы, чтобы осуществлять за ними уход. ББД позволит работникам по уходу содержать себя, поощряя работу по уходу в домашних условиях и уменьшая нагрузку на государственные социальные службы, которые предоставляют помощь больным и пожилым людям. Некоторые феминистки поддерживают базовый доход как средство гарантирования минимальной финансовой независимости для женщин. Однако другие выступают против базового дохода как чего-то, что может стать причиной отказа женщин от участия в рынке труда, усиливая традиционные гендерные роли женщин, укрепившиеся в патриархальном обществе.

Сокращение административных расходов. Устранение необходимости социального обеспечения сделает ненужным функционирование правительственных организаций, отвечающих за помощь людям, живущим в бедности, выдачу пособий по безработице, талонов на питание, субсидированного жилья и т.д.

Стимулирование инвестиций. Бедность делает инвестиции — даже в форме простого сберегательного счета — недоступными для большей части населения. Для семей с низким доходом наличие небольшой дополнительной надбавки к зарплатам может позволить создать резервный фонд или заняться инвестициями в ценные бумаги. Во многих семьях часть этого дополнительного дохода, вероятно, будет направлена на пенсионные сбережения для выхода на пенсию или для оплаты обучения. Таким образом, ББД не только стимулирует потребление, но расширяет круг инвесторов, помогая одновременно развивать экономику как со

стороны предложения, так и со стороны спроса.

Справедливости ради надо отметить, что в дискуссии о потребности в безусловном базовом доходе весьма влиятельны голоса противников ББД.

Их главный аргумент — опасение, что большая часть людей, получающих безвозмездные выплаты, потеряют мотивы к трудоустройству и в обществе критически увеличится доля социальных иждивенцев. Далее, противники ББД утверждают, что на рост располагаемых доходов и потребления со стороны домохозяйств производители товаров и услуг отреагируют повышением цен, что ускорит инфляционный процесс и в конечном итоге уменьшит покупательную способность ББД до такой степени, что выплаты лишатся заложенного смысла. Наконец, часто в дискуссии о ББД приводится тезис, что для подавляющего числа стран его введение, образно говоря, не по карману. Чрезмерные государственные расходы на выплату ББД могут стать причиной резкого увеличения госдолга со всеми вытекающими отсюда последствиями от вытеснения частных инвестиций из экономики до обременения жизни будущих поколений.

Надо сказать, что в той или иной степени приведённые аргументы вполне обоснованны. И с этим придется считаться сторонникам ББД. Однако время, на наш взгляд, все же на их стороне.

Последние опросы граждан в странах Европейского Союза показали, что люди в основном не ленивцы. Почти две трети населения ЕС выступают за введение ББД. И только от 7 до 10 процентов его сторонников сообщили, что перестанут работать после получения права на безусловные выплаты. Считалось также, что получатели ББД будут его тратить на алкоголь и наркотики. Но

оценки проведенных экспериментов по влиянию прямых денежных переводов на поведение людей принципиально другие. В обзоре Всемирного банка в 30 научных исследований за 2014 год сделан вывод: «Опасения относительно использования денежных переводов для потребления алкоголя и табака являются необоснованными»⁸.

И все же решающий вклад в приближение эпохи ББД вносят, на наш взгляд, поистине революционные изменения в развитии высоких технологий. Похоже, уже совсем скоро искусственный интеллект и массовая роботизация приведут к отмене значительной части существующих сегодня профессий. При этом, судя по всему, скорость исчезновения традиционных профессий значительно превысит скорость появления новых рабочих мест, и в результате ББД потребуются по чисто прагматическим мотивам.

Заключение

Особое значение институт ББД приобретает в условиях пандемии Covid-19.

⁸ The future of welfare: Basic income? ESS, 2017. <http://www.europeansocialsurvey.org/about/news/essnews0037.html>.

Если до наступления эпидемии разговоры о внедрении ББД шли в основном вокруг вероятности появления массы «лишних людей» на фоне технологической революции, то в 2020 году потеря работы из-за введения повсеместной самоизоляции придала идее ББД новое наполнение. В ответ на невиданный со времен Великой депрессии уровень безработицы правительства вводили трансферты, которые в некоторых случаях превышают размер заработной платы гражданина, т.е. такие меры выпадали из традиционного понимания пассивных механизмов государственной политики на рынке труда. Этот радикальный эксперимент становится не столько привычным инструментом стимулирования экономики через поддержку спроса, сколько гуманитарной программой, гарантирующей каждому человеку сохранение достойных условий жизни вне зависимости от его текущего материального положения.

Ruslan S. Grinberg¹, Oleg O. Komolov²

UNCONDITIONAL BASIC INCOME AS AN ALTERNATIVE TO TRADITIONAL FORMS OF SOCIAL POLICY*

Keywords: *unconditional basic income, inequality, unemployment, poverty, social policy.*

In many countries of today's world, growing material inequality is becoming a serious threat to economic development and social stability. In this context, the need to renew traditional social policy takes on exceptional urgency. Active searches are under way for an answer to the question of how to end excessive inequality, and of how fiscal policy can help attain the goal of an effective redistribution of personal incomes. Attracting the main attention are three theses: the imposing of taxes on the super-rich, the instituting

of a universal basic income, and increased state spending on education and health care. The call for a universal basic income (UBI) is taking on special significance under the conditions of the COVID-19 epidemic. Before the epidemic began, discussions on the introduction of a UBI centred on the likely emergence, against a background of technological revolution, of a mass of "superfluous people". But in 2020, job losses stemming from general self-isolation have lent the idea of a UBI a new seriousness.

REFERENCES

Aronoff, K. (2018) With a Green New Deal, here's what the world would look like for the next generation. <https://theintercept.com/2018/12/05/green-new-deal-proposal-impacts/>

Atkinson A. (2011) Basic Income: Ethics, Statistics and Economics. Paper based on presentation made at Basic Income and Income Redistribution workshop, Centre for Research in Economic Analysis, University of Luxembourg, April 2011. https://www.nuff.ox.ac.uk/users/atkinson/Basic_Income%20Luxembourg%20April%202011.pdf p.4

¹ **Ruslan S. Grinberg**, Doctor of Economics, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Scientific Director at the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia (grinberg@inecon.ru). Researcher ID H-8175-2016.

² **Oleg O. Komolov**, Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher at the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Associate Professor of the Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia (oleg_komolov@mail.ru). ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6944-7925>, Researcher ID D-8347-2018).

* **JEL codes:** D63, E24, H53, P16.

Citation: Grinber R.S., Komolov O.O. (2020). Unconditional basic income as an alternative to traditional forms of social policy. *Problems in Political Economy*. № 4 (24): 68–82.

DOI: 10.5281/zenodo.4422727 (<https://doi.org/10.5281/zenodo.4422727>)

Brown Caitlin, Martin Ravallion, and Dominique van de Walle (2016) A Poor Means Test? Econometric Targeting in Africa. NBER Working Paper 22919. 2018. National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA. <https://www.nber.org/papers/w22919.pdf>

Englander, D. (1998) Poverty and Poor Law Reform in 19th Century Britain, 1834—1914, Seminar Studies In History, Routledge. P. 29.

Guven M. (2019) Extending Pension Coverage to the Informal Sector in Africa. Social Protection and Jobs Discussion Paper 1933. World Bank, Washington, DC. P. 25.

Harvey P. (2007) U.S. Job Creation Programs in the 1930s. Background Paper for the Human Sciences Research Council Mid-Term Review of South Africa's Expanded Public Works Program. P. 112.

Harrop, T. (2016) For us all: Redesigning social security for the 2020s. Fabian Society. http://www.fabians.org.uk/wp-content/uploads/2016/08/FAB_J4556_For_Us_All_Social_Security_Report_V5_08-2016_WEB-002.pdf.

Khera R. (2014) Cash vs. In-kind Transfers: Indian Data Meets Theory. Food Policy 46(June): 116–28. P. 120.

Lokshin M. (2019) The Missing Market for Work Permits. Policy Research Working Paper 9005. World Bank, Washington, DC. P. 23.

Lowrey, Annie. (2018) Give People Money: How a Universal Basic Income Would End Poverty, Revolutionize Work, and Remake the World. New York: Crown. P. 191.

Lowrey A. (2018) Give People Money, How a Universal Basic Income Would End Poverty, Revolutionize Work, and Remake the World (New York: Crown, 2018). P. 151.

Maggio M., Kermani A. (2016) The importance of unemployment insurance as an automatic stabilizer // National Bureau Of Economic Research. <https://www.nber.org/papers/w22625.pdf> p.4

McKay, Ailsa. (2001) Rethinking Work and Income Maintenance Policy: Promoting Gender Equality Through a Citizens' Basic Income. Feminist Economics. №7 (1). P. 97–118.

Piketty T. (2016) What Unequal Societies Need Is Not a 'Basic Income' But a Fair Wage. The Wire. P. 39. <https://thewire.in/uncategorised/basic-income-fair-wage-piketty>.

Portes, J., Reed, H., and Percy, A. (2017) Social prosperity for the future: a proposal for universal basic services. UCL Institute for Global Prosperity. [https://www.ucl.ac.uk/bartlett/igp/sites/bartlett/files/universal_basic_servic- 51 es_- the_institute_for_global_prosperity_.pdf](https://www.ucl.ac.uk/bartlett/igp/sites/bartlett/files/universal_basic_services_the_institute_for_global_prosperity_.pdf).

Rutkowski M. (2018) Reimagining Social Protection. Finance & Development 55 (4): 10–13. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/12/pdf/fd1218.pdf>

Vives J. (2020) De Subventionem Pauperum: On the Relief of the Poor, or of Human Need. New York: Peter Lang Press. P. 1526.